

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... ..	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI

Farxodov Farrux Furqatovich

Bojxona instituti katta o’qituvchisi

Email: farrux.farxodov@gmail.com

Toshpo’lotova E’zoza Latifjonovna

Bojxona instituti 3-kurs kursanti

Email: ezozatoshpolotova12@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta’sir etuvchi omillarni guruhlariga bo’lib tahlil qilingan. Shuningdek, import hajmi va bojxona to’lovlari o’rasidagi bog’liqlikni korrelyatsion va regression tahlil usullari orqali o’rganilib taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: iqtisodiy xavfsizlik, bojxona xizmati fiskal faoliyati, davlat budjeti, import hajmi, korrelyatsion tahlil, regression tahlil.

Abstract. This article analyzes the factors influencing the fiscal activity of the customs service by grouping them into categories. In addition, the relationship between import volume and customs payments is examined through correlation and regression analysis methods, and relevant proposals and recommendations are developed.

Key words: economic security, fiscal activity of the customs service, state budget, import volume, correlation analysis, regression analysis.

Аннотация. В данной статье факторы, влияющие на фискальную деятельность таможенной службы, проанализированы по группам. Также на основе корреляционного и регрессионного анализа изучена взаимосвязь между объемом импорта и таможенными платежами, разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: экономическая безопасность, фискальная деятельность таможенной службы, государственный бюджет, объем импорта, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

KIRISH

Iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash har qanday davlatning barqaror rivojlanishida ustuvor yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda bojxona organlari muhim fiskal institut sifatida namoyon bo’ladi. Bojxona to’lovlari — bojxona bojlari, qo’shilgan qiymat solig’i, aksiz solig’i hamda bojxona yig’imlari — mamlakat budjetining sezilarli qismini tashkil etadi. Shu bois bojxona xizmatining fiskal faoliyati samaradorligiga ta’sir qiluvchi omillarni tizimli tahlil qilish iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida “Bojxona organlarining fiskal funksiyasi bojxona to’lovlarining to’g’ri hisoblash va belgilangan vaqtda to’lash, bu yo’nalishda ishlashning yangi usullarini qo’llash hamda ushu maqsadlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, TIF ishtirokchilari tomonidan bojxona qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishga asoslanadi”¹ belgilab berildi.

Bojxona xizmati fiskal faoliyati va bojxona to’lovlarining mazmun-mohiyati bo’yicha bir qator olimlar o’zlarining fikrlarini bildirishgan: M. V. Gorshkov o’zining “Bojxona xizmati va iqtisodiyot” nomli maqolasida bojxona faoliyatining asosiy maqsadi — tashqi savdodan kelayotgan moliyaviy manbalarni maksimal darajada

1 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.06.2020-yildagi PF-6005-son “Bojxona ma’muriyatchiligini isloh etish va O’zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to’g’risida”.<https://lex.uz/docs/4844615>.

samarali jamlash va ularni davlatning fiskal siyosatiga yo'naltirishdir, deb aytadi.² Shuningdek, o'zbek olimlardan Xudoyqulov S. K. va Babayev Sh. B. o'zining "Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini prognoz qilishning xorij tajribasi"³ [3] maqolasi hamda Soatov S. S. "Tashqi savdo bojxona statistikasida ko'rsatkichlarning korrelyatsion va regression tahlil qilish usullari"⁴ [4] nomli maqolalarida davlatning fiskal siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar ta'siri va prognoz qilish yo'llari o'rganilgan.

Bojxona organlari fiskal faoliyatini olib borish orqali bojxona to'lovlari davlat budjetiga o'tkazadi. Bojxona to'lovlari davlat budjeti daromadlari qismidagi ulushi yildan yilga oshayotgani bu yo'nalish bugungi kunda ahamiyati ortayotganidan dalolatdir. Prezidentimizning 2025-yil 26-yanvar — O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari xodimlari kuni tabriki nutqida "Sohadagi tub islohotlar tufayli keyingi yillarda bojxona rasmiylashtiruv vaqti 40 foizga qisqartirildi, deklaratsiyalarning 20 foizi inson omilisiz amalga oshirilmoqda. 2025-yilda 76,2 trillion so'm bojxona to'lovlari undirilib, bu ko'rsatkich 21 foizga oshdi va uning davlat budjeti daromadlaridagi ulushi 25 foizga yetdi", deb ta'kidlandi (1-rasm).⁴

1-rasm. Bojxona to'lovlari davlat budjeti daromadlari qismidagi ulushi (foizda)⁵

Bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillarga import hajmining oshishi, tovarlarning bojxona qiymati to'g'ri belgilanishi, bojxona auditi mexanizmidan samarali foydalanish, bojxona ishida axborot texnologiyalaridan foydalanishni keng joriy etish, imtiyozlarni nazorat qilish mexanizmlarini kuchaytirish, valyuta kursining oshishi, xavf guruhiga kiritilgan tovarlar ustidan bojxona nazorati samaradorligining oshirilishi, korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligining oshishi, vazirlik va idoralararo ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yish, xodimlarning malakasini oshirish, transport tarmoqlari rivojlanishi, bojxona rasmiylashtiruvini to'g'ri va tezkorlik bilan amalga oshirish, xorijiy bojxona xizmatlari bilan hamkorlikning rivojlanishi, bojxona qoidabuzilishi holatlarining oldini olish ishlarini kuchaytirish, bojxona xizmatlari faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar va qarorlar qabul qilinishi, xalqaro norma va standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish kabi omillar kiradi.

Bizning fikrimizcha, bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillarni shartli ravishda 5 guruhga bo'lish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillarning turkumlanishi⁶.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrik so'zi nutqidan <https://president.uz/oz/lists/view/8878>.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrik so'zi nutqidan <https://president.uz/oz/lists/view/8878>.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrik so'zi nutqidan <https://president.uz/oz/lists/view/8878>.

⁵ Bojxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

⁶ Muallif ishlanmasi

Bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta’sir etuvchi omillardan oqilona foydalanish bojxona organlariga belgilangan istiqbol rejaning ortig’i bilan bajarilishiga va davlat budjeti daromadlarining shakllanishiga olib keladi. Tahlilni amalga oshirish uchun so’nggi 15-yillik, ya’ni 2010–2024-yillardagi ma’lumotlar bazasidan foydalanildi. Tadqiqotlardan ko’rish mumkinki, bojxona xizmati fiskal faoliyatiga ta’sir qiluvchi omillarning eng asosiylaridan biri import hajmining oshishi hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, quyida import hajmi va unga ta’sir etuvchi omillar orasidagi bog’liqlik korrelyatsiya va regressiya tahlil usullari asosida o’rganib chiqiladi.

Bunda faktor belgi: X_1 – import hajmi mln. AQSH dollarida, X_2 – soliqqa tortilmaydigan import hajmi, X_3 – bojxona to’lovlaridan berilgan imtiyoz hajmi, X_4 - bojxona bojining o’rtacha arifmetik stavkasi, hamda natijaviy belgi: y – undirilgan bojxona to’lovlari mlrd. so’mda bo’lsin deb olamiz.

Mazkur ma’lumotlar asosida korrelyatsiya koeffitsiyentini quyidagi formulalar bilan hisoblaymiz⁷.

$$r_{(x,y)} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash formulasiga asoslanib, manbada keltirilgan mustaqil omillarning korrelyatsiya koeffitsiyentini aniqlaymiz (1-jadval).

1-jadval. Korrelyatsiya jadvali

Pairwise correlations					
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) rev	1.000				
(2) imp_vol	0.981 (0.000)	1.000			
(3) nontax_based	0.343 (0.211)	0.476 (0.073)	1.000		
(4) prive1	0.786 (0.001)	0.823 (0.000)	0.792 (0.000)	1.000	
(5) mfn	-0.544 (0.036)	-0.574 (0.025)	-0.762 (0.001)	-0.883 (0.000)	1.000

Yuqoridagi korrelyatsiya jadvaliga ko’ra, “rev” (daromad) o’zgaruvchisi boshqa deyarli barcha o’zgaruvchilar bilan kuchli va ijobiy bog’liqlikka ega, ayniqsa “imp_vol” ($r=0.981$), “prive1” ham “rev” bilan ijobiy bog’liq ($r=0.786$, $p=0.001$). Shu bilan birga, “nontax_based” bilan bog’liqlik zaifroq ($r=0.343$) va statistik jihatdan ahamiyatsiz ($p=0.211$). «mfn» esa barcha asosiy o’zgaruvchilar bilan salbiy bog’liqlikka ega. Bu natijalar daromad o’zgaruvchisi asosan soliqqa asoslangan va import hajmidagi o’zgarishlar bilan bog’liqligini ko’rsatadi, “mfn” esa bu omillar bilan teskari yo’nalishda harakat qiladi (3-rasm).

3-rasm. Korrelatsiya matritsiyasi

7 Spravochnik po prikladnoy statistike. V 2-x t.T. 1:Per. s angl. Podred. E. Lloyd, U.Ledermana, Yu.N.Tyurina.– M:Finansy i statistika, 1989.–510s.

Yuqoridagi grafikda biz tahlil qilgan korrelyatsiya natijalari vizual ko'rinishda ifodalangan (3-rasm). Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, import hajmi ("imp_vol") bilan bojxona daromadlari ("rev") o'rtasida musbat va juda kuchli korrelyatsion bog'liqlik mavjud ($r = 0.981$, $p = 0.000$). Cheddok shkalasiga ko'ra, bu bog'liqlik darajasi juda yuqori, ya'ni import hajmi ortgani sayin daromadlar ham sezilarli darajada ortadi. Korrelyatsion bog'lanishni o'rganishda asosiy maqsad — bir o'zgaruvchining (import hajmi) o'zgarishi ikkinchi o'zgaruvchiga (daromad) qanchalik ta'sir qilishini aniqlashdir. Ushbu natijalar shuni anglatadiki, import hajmidagi o'zgarishlar bojxona daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Korrelyatsion tahlil usuli — korrelyatsiya koeffitsiyentlari bu haqida to'liq fikr yuritish imkonini bermaydi. Regressiya tahlil deb nomlanuvchi boshqa usul mazkur maqsad uchun xizmat qiladi. Shunday ekan, endi regressiya tahlili asosida import hajmi va boshqa omillarning o'zgarishiga qarab, undirilgan bojxona to'lovlari qancha miqdorda o'zgarishini aniqlaymiz. Buning uchun regressiya tenglamasi orqali hisob-kitob amalga oshiriladi. Bu yerda:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

β_0 – ozod xad;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ – regressiya tenglamasining koeffitsientlari hisoblanadi.

ε – xatolik;

Regressiya tenglamasida X-omil belgisi oldidagi β_1 koeffitsiyenti iqtisodiy tahlil uchun katta ahamiyatga ega. U regressiya koeffitsiyenti deb nomlanadi va X-omilning samaradorligini ko'rsatadi: omil bir birlikka oshganda natija o'rtacha qancha miqdorga oshishi (yoki pasayishi)ni ifodalaydi. β_0 va β_1 lar tenglama parametrlari deb ham yuritiladi. Bu parametrlarni aniqlash uchun kichik kvadratlar usuli — OLS (Ordinary Least Squares) metodi orqali model parametrlari minimallashtiriladi va statistik tahlil qilinadi. 1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichning regressiya tenglamasi va uning koeffitsiyenti aniqlanadi (2-jadval).

2-jadval. Import hajmi va undirilgan bojxona to'lovlari o'rtasidagi chiziqli regressiya jadvali

Chiziqli regressiya jadvali

rev	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
imp_vol	1.999	0.109	18.38	0	1.764	2.234	***
Constant	-18408.168	2327.39	-7.91	0	-23436.187	-13380.149	***
Mean dependent var	19456.485		SD dependent var	21000.897			
R-squared	0.963		Number of obs	15			
F-test	337.863		Prob > F	0.000			
Akaike crit. (AIC)	294.671		Bayesian crit. (BIC)	296.087			

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

OLS (Ordinary Least Squares) metodi orqali hisoblangan bir omilli chiziqli regressiya jadvalidan ko'rinib turibdiki, davlat budjetiga tushadigan to'lovlarga import hajmining sezilarli ijobiy ta'siri mavjud. Asosiy mustaqil o'zgaruvchi — "import hajmi" — koeffitsiyenti 1,999 bo'lib, bu qiymat 1 mln AQSH dollariga oshganda budjet tushumlari o'rtacha 1,999 mlrd so'mga ortishini anglatadi. Ushbu koeffitsiyent yuqori statistik ahamiyatga ega ($p < 0.01$), bu esa modelda import hajmi davlat budjetiga tushadigan tushumlar uchun muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Modeldagi R-kvadrat qiymati 0.963 ga teng bo'lib, bu tushuntirilgan dispersiyaning 96% dan ortig'i regressiya modeli orqali izohlanishini anglatadi. Bu juda yuqori aniqlik darajasini ko'rsatadi. Standart xatoliklar ham nisbatan kichik bo'lib, bu koeffitsiyentlarning barqaror va ishonchli ekanligini bildiradi. Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, import hajmining ortishi davlat budjetiga tushadigan tushumlarning oshishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi va bu iqtisodiy siyosat yuritishda inobatga olinishi lozim.

Keyingi qadamda ko'p omilli chiziqli regressiya amalga oshirilib davlat budjetiga tushadigan to'lovlarga (Y) import hajmi (X_1), imtiyozlar (X_2), to'lovga tortilmaydigan import hajmi, (X_3), o'rtacha tarif stavkasi (X_4) omillar tahlil qilingan (3-jadval).

3-jadval. Davlat budjeti tushumlariga (rev) ta’sir etuvchi omillar bo’yicha ko’p omilli chiziqli regressiya tahlili natijalari

rev	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
imp_vol	1.716	.043	40.22	0	1.621	1.811	***
privel	.399	.042	9.41	0	.305	.494	***
nontax_based	-2.809	.13	-21.61	0	-3.099	-2.52	***
mfn	-10.21	112.832	-0.09	.93	-261.616	241.197	
Constant	-2101.386	1882.075	-1.12	.29	-6294.911	2092.139	
Mean dependent var	19456.485		SD dependent var		21000.897		
R-squared	0.92		Number of obs		15		
F-test	3373.973		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	241.978		Bayesian crit. (BIC)		245.519		

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Davlat budjetiga tushadigan tushumlar (rev)ga ta’sir etuvchi asosiy omillar sifatida import hajmi, imtiyozlar, to’lovdan ozod etilgan import hajmi hamda o’rtacha tarif stavkasi tanlanib, ularning ta’siri OLS regressiya usuli yordamida baholandi. Tahlil natijalariga ko’ra, import hajmi (coef = 1.716, $p < 0.01$) hamda berilgan imtiyozlar (coef = 0.399, $p < 0.01$) tushumga ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Aksincha, to’lovga tortilmaydigan import hajmining ta’siri salbiy bo’lib (coef = -2.809, $p < 0.01$), u budjet tushumlarini kamaytiradi. O’rtacha tarif stavkasi (mfn – most favored nation) esa bu modelda statistik ahamiyat kasb etmagan ($p = 0.93$). Umuman olganda, modelning R-kvadrati 0.92 bo’lib, bu tushumdagi o’zgarishlarning deyarli to’liq qismi tanlangan omillar orqali izohlanishini ko’rsatadi. Model yuqori darajada ishonchli va izohli hisoblanadi ($F = 3373.973$; $p < 0.01$).

Ushbu model diagnostikasi uchun multikollinearlikni aniqlash maqsadida VIF tahlili o’tkazildi. Modelda homoskedastiklik mavjudligini tekshirish maqsadida Breusch–Pagan/Cook–Weisberg testi o’tkazildi. Natijalarga ko’ra, modelda homoskedastiklik muammosi aniqlanmadi, ya’ni qoldiq variatsiyasining doimiylik (homoskedastiklik) ehtimoli yuqori. Modelning shakli to’g’riligini (spetsifikatsiyasini) tekshirish maqsadida Ramsey RESET testi o’tkazildi. Test natijalariga ko’ra, $F(3, 7) = 0.30$ va unga mos p-qiymat = 0.8275 ni tashkil etdi. Bu qiymat 0.05 dan katta bo’lgani sababli, nol gipoteza rad etilmaydi, ya’ni modelda muhim omillarni qoldirib ketish holati mavjud emas degan xulosa chiqariladi. Shunday qilib, model spetsifikatsiyasi to’g’ri tanlangan va u statistik jihatdan ishonchli hisoblanadi.

Amalga oshirilgan tahlillardan ma’lum bo’ladiki, import hajmi va bojxona to’lovlari orasida yuqori musbat korrelyatsiya mavjud bo’lib, import hajmi oshgan mamlakatda bojxona to’lovlari ham mos ravishda oshadi degan gipoteza o’z tasdig’ini topdi. Regressiya modeli orqali kelajakdagi import hajmining oshishi bojxona to’lovlarning qanchaga oshishini hisoblash mumkin. Bu, masalan, davlat budjetini shakllantirishda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Mazkur model bojxona organlariga import hajmining o’rishini kuzatish va u bilan bog’liq tushumlarni samarali nazorat qilish imkonini beradi. Bu esa, o’z navbatida, mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, import hajmi va bojxona to’lovlari o’rtasidagi korrelyatsion va regressiya tahlillari natijalari ushbu ikki o’zgaruvchi o’rtasida kuchli ijobiy bog’liqlik mavjudligini ko’rsatadi. Regressiya modeli yordamida bu bog’liqlik matematik jihatdan asoslandi hamda kelajak prognozlarini ishlab chiqish imkoniyati yaratildi. Ushbu natijalar iqtisodiy boshqaruv va bojxona siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi hamda mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “«O’zbekiston — 2030” strategiyasi to’g’risida»gi PF-158 Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Gorshkov M. V., 2012. Bojxona xizmati va iqtisodiyot. Moskva: Ekonomika.
3. Xudoyqulov S. K., Babayev Sh.B. “Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’ini prognoz qilishning xorij tajribasi” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali №00061. 2022/5.
4. Soatov S. S. “Tashqi savdo bojxona statistikasida ko’rsatkichlarning korrelyatsion va regression tahlil qilish usullari”, Iqtisodiyot va ta’lim ilmiy jurnali 2020 № 6.

5. Tolqyn Azatbek and Altay Ramazanov (2016). Assessment of foreign direct investment, export and economic growth on the example of Kazakhstan. Investment Management and Financial Innovations, 13(4), 130-135. DOI:[http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13\(4\).2016.11](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(4).2016.11)
6. Djeys, G., 2013. "An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R", Springer.
7. Pardayev T.N. Bojxona xizmatining fiskal faoliyati. O'quv qo'llanma. Toshkent -2022-y. 90-95 betlar.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

